

MIGALHAS DE PESO

PUBLICIDADE

O federalismo por cooperação no novo Marco Regulatório do Saneamento Básico: Saudades do que ainda não vivemos

Augusto Neves Dal Pozzo e Thais Marçal

A complexidade intercurricular do tema está diretamente imbrincada a diversos pontos polêmicos que se encontram referenciados nos novos diplomas legislativos.

segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

Cadastre-se para receber o informativo gratuitamente

E-mail

WhatsApp

Telegram

O saneamento básico no Brasil é dívida histórica que pretende ser prioridade de pagamento pelo atual Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tal ideário levou o Executivo a estudar novas formas de atuação do Estado como agente propulsor do setor. Em diversas localidades, conclui-se que a sua execução por meio de empresas estatais não seria mais a modelagem adequada para a realidade atual.

Diante desta inequívoca realidade, desde 2017, o BNDES passou a elaborar projetos de desestatizações. Mais recentemente, houve a promulgação de nova lei federal do setor, qual seja, a lei [14.026/20](#), posteriormente, regulamentada por meio do [decreto 10.588/20](#). Conhecida como o "Novo Marco Legal", trouxe inovações, como a regulação referencial da Agência Nacional de Águas (ANA) e a submissão das companhias estaduais ao regime de competição. Mas, acima de tudo, o Novo Marco aposta na prestação regionalizada e na cooperação federativa com mais ênfase do que o fazia o marco promulgado em 2007.

A complexidade intercurricular do tema está diretamente imbrincada a diversos pontos polêmicos que se encontram referenciados nos novos diplomas legislativos referidos. Um tópico que merece grande destaque diz respeito exatamente à distribuição das competências federativas. Em síntese, consolidou-se o entendimento de que a competência em matéria de saneamento básico seria da municipalidade, salvo em caso de Região Metropolitana, nos termos do art. 25, § 3º, do Texto Constitucional. Ungido dessa ideia, o Novo Marco Legal do Saneamento entendeu por instituir mecanismos de indução à adoção de práticas uniformes em matéria regulatória, tendo como paradigma primário os regulamentos editados pela União Federal.

Em interessante texto, Rodrigo Mascarenhas¹ questiona se o legislador federal não estaria extrapolando seus poderes regulamentares e esvaziando, por via transversa, a autonomia federativa ao condicionar o repasse de recursos à adoção dos diplomas federais, ao adotar postura ampliativa do que seriam as diretrizes gerais sobre a matéria. Igualmente instigante a avaliação de André Cyrino² ao afirmar que as normas de referência informam o que convencionou designar de padrões nacionais de regulação com vistas, em síntese, a instituir aparato normativo para viabilizar a meta de universalização de saneamento básico em uma espécie de *soft law* federativa.

Aqui, propõe-se adoção daquela que se apresenta como a forma nuclear de investigação de qualquer proposta jurídica vigorosa: a interpretação conforme à [Constituição Federal](#). Por essa ótica, deve-se preservar a autonomia federativa, de forma que as diretrizes impostas na nova lei de saneamento devem ser lidas como instrumento de concretização do federalismo cooperativo.

Logo, sempre que a peculiaridade regional ou local impuser razões de ordem prática para a impossibilidade de cumprimento das normas de referência, descabe à União Federal limitar o repasse de verba à obediência destas. Ou seja: a regra geral é que, em prol da segurança jurídica, a premissa seja de cumprimento da regulação federal, militando em face daquele ente que pretende o distinguishing de sua situação concreta o ônus probatório da comprovação de suas alegações.

Impõe-se, neste contexto, que haja deferência judicial à análise da Agência Reguladora

Cadastre-se para receber o informativo gratuitamente

E-mail

WhatsApp

Telegram

pois somente assim lhe será legitimada a deferência que lhe deve ser tão cara ao cumprimento da missão institucional que lhe foi atribuída. O discrimen da escolha do agente público que integrará o órgão regulador, o fortalecimento institucional das agências e a edição de atos reguladores é que lhe garantirão a deferência dos atores sociais regulados, bem como daqueles que sofrem os efeitos indiretos da regulação.

Tais cometimentos serão fundamentais para granjear-se a tão esperada universalização do serviço, que depende, justamente, de atuação pautada pela técnica e pela limitação de interferências políticas desacertadas. Mais do que isso, é preciso avançar e favorecer o vanguardismo da gestão regionalizada, sem fechar os olhos para os casos em que a titularidade continuará a ser exercida pelos municípios. Seja como for, é chegada a hora de se apostar em instrumentos como os consórcios públicos, e nos novos mecanismos, como as microrregiões, os blocos de referência e as unidades de saneamento, como forma de impulsionar o saneamento em escala compatível com o infeliz atraso do país em entregar saneamento de qualidade aos seus cidadãos, de maneira a suprir o desastroso déficit de infraestrutura social do país, atingindo-se, assim, o pleno desenvolvimento nacional.

1 MASCARENHAS, Rodrigo Tostes de Alencar. A Ana e a Federação por Água Abaixo: notas sobre o novo marco legal do saneamento. Disponível [clikando aqui](#). Acesso em 4/1/21

2 CYRINO, André. A nova Agência Nacional de Águas e as normas de referência: soft law federativo? Acesso em 4/1/21.

Atualizado em: 12/1/2021 11:24

Augusto Neves Dal Pozzo

Sócio-fundador do Dal Pozzo Advogados.

DALPOZZO
ADVOGADOS

Thais Marçal

Mestre em Direito pela UERJ. Advogada e árbitra listada no CBMA, CAMES e CAMESC. Coordenadora acadêmica da ESA OAB/RJ.

Cadastre-se para receber o informativo gratuitamente

E-mail

WhatsApp

Telegram

EDITORIAS

Colunas
Eventos
Mercado de Trabalho
Migalhas Amanhecidas
Migalhas de Peso
Migalhas dos Leitores
Migalhas Quentes
Pílulas
TV Migalhas

SERVIÇOS

Autores
Autores VIP
Catálogo de Escritórios
Correspondentes
Eventos Migalhas
Livraria
Precatórios
Webinar

ESPECIAIS

#covid19
dr. Pintassilgo
Lula Fala
Vazamentos Lava Jato

MIGALHEIRO

Central do Migalheiro
Fale Conosco
Apoiadores
Fomentadores
Perguntas Frequentes
Termos de Uso
Quem Somos
Arquivo

MIGALHAS NAS REDES

ISSN 1983-392X

Cadastre-se para receber o informativo gratuitamente

E-mail

WhatsApp

Telegram